

МАШИНСКО УЧЕЊЕ И САЈБЕР БЕЗБЕДНОСТ

Ана Ковачевић¹

Апстракт

Сајбер напади су у експанзији, повећава се њихов број, софистицираност, суровост и губитак прихода од сајбер напада. Значајни фактори за губитак прихода су злонамерни програми, напади засновани на вебу (*web*), напади одбијања услуга, злонамерни инсајдер, социјални инжењеринг и др. Недостатак кадрова у области сајбер безбедности евидентан је већ више година, а са порастом броја напада, њиховом софистицираношћу и суровошћу тај проблем постаје и израженији. Једна од могућности превазилажења недостатка кадрова јесте коришћење вештачке интелигенције, односно машинског учења у контроли сајбер безбедности. Машинско учење се показало добрим за анализу велике количине података и уочавање патерна (шаблона) који раније нису били познати, ни очигледни, а могу бити корисни. Машинско учење се односи на способност софтверског система да генерализује на основу претходног искуства, при чему се под искуством сматра скуп података о појавама/ентитетима који су предмет учења, а генерализација се примењује на појаве/ентитете које раније нису биле познате. Машинско учење се користи у откривању сајбер напада, као и за блокирање нападача. Међутим, машинско учење би могло да се користи и приликом напада на циљани систем, за анализирање инфилтрирања у систем жртве, откривање софтверских рањивости у систему. Поред тога, код напада на моделе машинског учења, односно код супарничког учења (*adversarial learning*)

¹ Факултет безбедности, Универзитета у Београду, Београд, e-mail: kana@fb.bg.ac.rs

Рад је настао у оквиру пројекта Фонда за науку Републике Србије „Идеје“ – Пројекат акцелерације иновација и подстицања раста предузетништва у Републици Србији – Management of New Security Risks – Research and Simulation Development – NEWSIMR&D, #7749151

испитују се слабости самих система машинског учења и података који од њих зависе.

У раду ће бити анализирани могућности примене машинског учења на сајбер безбедност. Да ли ће машинско учење убрзати сајбер нападе или помоћи у решавању? Да ли се поред предности коришћења машинског учења у обради велике количине података уносе неки нови ризици у сајбер простор? Да ли злонамерни корисници уз примену машинског учења могу да креирају још суровије и софистицираније нападе? Да ли машинско учење додаје комплексност традиционалном вектору напада, повећавајући ризик сајбер операција без потпуног разумевања начина рада и потенцијалних ефеката? Разумевање могућности и ограничења машинског учења есенцијално је за спречавање његовог погрешног коришћења.

Кључне речи: сајбер напади, вештачка интелигенција, супарничко учење, злонамерни програм, фишинг, обрада природног језика.

Увод

Сајбер напади свакодневно постају суровији, софистициранији и бројнији. Институт Понемон (*Ponemon Institut*) процењује да економске последице сајбер напада износе око пола трилиона долара годишње, при чему број, као и вредност напада, константно расте (Ponemon, 2017). Константан тренд пораста сајбер напада евидентан је и према истраживању где је уочен пораст од 11% у односу на претходну годину, док пораст броја напада у последњих пет година износи 67% (Accenture, 2017). Са појавом пандемије и свеприсутношћу рачунара проблем безбедности у сајбер простору још је значајнији. Сајбер безбедност је дисциплина заснована на рачунарству која укључује технологију, људе, информације и процесе да омогући безбедне операције у контексту противника (*Cybersecurity Curricula*, 2017). С друге стране, сајбер напади често остају дуже времена неоткривени, као што је био на пример напад на хотелски резервациони систем Старвуд (*Starwood*): подаци су цурели из ланца хотела Мериот (*Marriot*) од 2014. године, а напад је тек четири године касније откривен и било је угрожено преко 500 милиона гостију (Sobers, 2020). Ово није усамљени случај и према истраживању ИБМ-а (*International Business Machines*) просечно време потребно за откривање напада крађе података било је најдуже у индустрији забаве (287 дана), потом здравствене заштите (255 дана), медија (225 дана), образовања (208 дана) (Sobers, 2020).

Према извештају које је спровео *Oracle&KPMG* (2019) 53% испитаних организација је навело да су у области сајбер безбедности имали проблематичан недостатак вештина. Слично показује и истраживање Ацентуре где је само 16% испитаника, који су шефови службе за информациону безбедност (*CISO – Chief*

Information Security Officer), изјавило да су њихови запослени довољно одговорни да се изборе са изазовима сајбер безбедности (Accenture, 2017). Поред тога, према истом истраживању 79% пословних лидера сматра да нови бизнис модели уносе технолошке рањивости брже него што могу да се заштите (Accenture, 2017).

Порастом броја уређаја који су повезани на интернет (процена је да данас има преко двадесет милијарди повезаних уређаја) проблем безбедности у сајбер простору постаје још израженији због бројних рањивости IoT (*Internet-of-things*) уређаја. Истраживање које је спровео HP (*Hewlett Packard*) показује да има двадесет пет рањивости по уређају (80% уређаја није захтевало лозинку довољне комплексности и дужине, 70% није енкриптовало локалну и удаљену комуникацију, а 60% је имало рањиви кориснички интерфејс) (Kobialka, 2014).

Проблем недостатка кадрова у области сајбер безбедности, као и самог броја напада и њихове софистицираности, утицао је да као један од могућих начина превазилажења тог проблема буде примена вештачке интелигенције, односно машинског учења у откривању и блокирању сајбер напада. Међутим, треба размотрити могућност да ли машинско учење може да се примени и на откривање рањивости у систему, или за креирање нових типова злонамерних програма и/или уноси нове ризике у сајбер простор.

Вештачка интелигенција

Не постоји јединствена дефиниција вештачке интелигенције. Марвин Мински (*Marvin Minsky*), један од пионира вештачке интелигенције, дефинисао је вештачку интелигенцију као науку чињења где машине раде ствари које би захтевале интелигенцију уколико би их радио човек (Мински, 1968). Алан Тјуринг (*Alan Turing*) (1950) је поставио питање „Да ли машина може да мисли?“. Креирао је тест (касније познат као Тјурингов тест) где човек испитивач покушава да погоди да ли на његова питања одговара машина или човек. Уколико машина обмане човека и он помисли да је одговорио човек, тест је успешан, односно потврдан је одговор на почетно питање.

Вештачка интелигенција омогућава компјутерима и машинама да опонашају перцепцију, учење, решавање проблема и могућност одлучивања људског ума – учењем из примера, искуства, препознавање објеката, разумевање и одговарање, доношење одлука, решавање проблема и комбиновањем ових и других могућности да би извели функције које човек обавља (IBM, 2020). Данашњем процвату вештачке интелигенције претходила је велика количина података у дигиталном облику, као и напредак рачунара (хардвера).

Подела вештачке интелигенције према типу јесте на слабу и јаку вештачку интелигенцију. Данас је заступљена слаба вештачка интелигенција (*Weak Artificial Intelligence*) која је специјализована, тј. обучена само за једну врсту

задатка, као што су на пример Еплова (*Apple*) *Siri*, IBM-ов Вотсон (*Watson*), самовозећи аутомобили и слично. Самовозећи ауто зна како да управља возилом, који су саобраћајни закони, како да избегне судар, како да се понаша када се деси нешто неочекивано – као на пример да излети пас на пут. Слаба вештачка интелигенција зна много и може да донесе одлуке на основу тог знања, али само у ограниченом домену (Schneier, 2021).

Јака вештачка интелигенција је дефинисана као теоријски концепт и састоји се од опште интелигенције и вештачке супер интелигенције. Вештачка општа интелигенција је једнака људској интелигенцији, док вештачка супер интелигенција је супериорна у односу на људску интелигенцију. Иако су и јака и супер вештачка интелигенција за сада теоријски концепти, њихова практична примена је декадама далеко. Бројна су истраживања у разним областима (рачунарских наука, социологије, филозофије) како да се креирају системи тако да не раде ствари које ми не желимо, као на пример уништавање човечанства (Schneier, 2021).

Подскуп вештачке интелигенције који је почео да се развија осамдесетих година прошлог века јесте машинско учење (*machine learning*). Машинско учење има могућност самосталног учења, а дубоко учење (*deep learning*) је подскуп машинског учења које се самостално обучава са великом тачношћу, без људске интервенције.

Машинско учење

Људи су се показали добри у уочавању патерна и релација у подацима, али не могу да обраде велику количину података веома брзо и ефикасно. С друге стране, рачунари могу да обраде велику количину података брзо, али не знају како. Идеја је да се удружи ово двоје, односно да се људско знање комбинује са обрадом машина, тј. рачунари би могли да обрађују велику количину података самостално (или са минималном људском интервенцијом). Један од кључних разлога за примену машинског учења јесте прикупљање велике количине дигиталних података у разним областима: у медицини (о пацијентима и терапијама), у спорту (о утакмицама и игри појединих играча), у маркетингу (шта су корисници купили, како су оценили производе) и сл. Интелигентном анализом података откриће се патерни који нису били познати, ни очигледни, а могу бити корисни. Примена машинског учења је у бројним областима као што су: категоризација текстова према теми, осећањима, ставовима; машинско превођење текста, разумевање говорног језика, препознавање лица, сегментација тржишта, откривање упада у мрежу и друго.

Машинско учење се односи на способност софтверског система да генерализује на основу претходног искуства, при чему се под искуством сматра скуп података о појавама/ентитетима који су предмет учења. Користи се генерализација како би

се пружили одговори на питања која се тичу ентитета/појава са којима се систем раније није сретао. Према формалној дефиницији сматра се да компјутерски програм учи из искуства *E* (*experience*), везаног за задатак *T* (*task*) и меру перформанси *P* (*performance*), уколико се његове перформансе на задатку *T*, мерене метрикама *P*, унапређују са искуством *E* (Mitchell, 1997). На пример, ако бисмо посматрали програм који бинарно класификује електронску пошту и означава их као спам и не-спам, тада би задатак био класификација поште на оне које су спам или нису. Искуство је скуп електронске поште означених као спам и не-спам, док перформансе представљају проценат коректно класификоване поште.

Подела машинског учења према типу процеса одлучивања дели се на надгледано учење (*supervised learning*), ненадгледано учење (*unsupervised learning*) и учење уз подстицаје (*reinforced learning*).

Надгледано учење обухвата технике за решавање при чему програм за задати скуп улазних података има дефинисан скуп излазних вредности, односно задатак програма је да за нови необележени улазни податак додели излазну вредност. Уколико је излазна вредност номинална, примењује се класификација, а уколико је излазна вредност реалан број, тада се назива регресија. Пример надгледаног учења може бити пример бинарне класификације у филтрирању порука електронске поште (*email*), на поруке које су нежељена пошта (спам) или нису нежељена пошта. На основу постојећих (историјских) података где је дефинисано који су подаци нежељена пошта, а који нису, креира се модел. Уколико је модел задовољно тачност над тестним подацима, примењује се на класификацију нових података.

За разлику од надгледаног учења, где смо имали излазне податке, код ненадгледаног учења такви подаци не постоје, тј. не знамо жељену излазну вредност, односно програм добија само улазне податке. Задатак програма је да открије шаблоне (патерне), тј. скривене законитости у подацима. Један од примера ненадгледаног машинског учења јесте одређивање конфекцијских величина на основу висине/тежине људи, поделом људи у кластере, где су елементи једног кластера међусобно ближи него са елементима из других кластера. Пример ненадгледаног учења: банка хоће постојећим корисницима да уведе скуп нових финансијских производа базираних на профилима клијената. На основу својих карактеристика корисници се деле у групе, где су припадници једног кластера међусобно ближи него са припадницима других кластера. Свакој групи потом уводи се један или више финансијских производа најпогоднијих за карактеристике целокупног профила групе.

Код учења уз подстицај програм (агент) делује на окружење – извршавањем низа акција утиче на окружење, а оне повратно утичу на агента пружајући му повратне

информације које могу бити награда или казна. Циљ агента је да делује у датом окружењу са максималним наградама (или минималним казнама), што се примењује код компјутерских игара и аутономних возила.

Откривање вредности ван опсега, односно аутлајера (*outliera*), техника је машинског учења која се користи да идентификује аномалије, необичности и девијације које некада могу бити корисне приликом истраживања података. Детектовање аутлајера представља процес налажења података који је значајно различит или неконзистентан са осталим подацима у оквиру постојећег скупа. Откривање аутлајера је врло значајно за откривање превара, анализу мрежних података или анализу података са сензора.

Треба узети у обзир да рачунари не размишљају као људи: рачунари ће анализирати више могућих решења него ми, комплекснија решења или разматраће више типова решења о којима људи и не размишљају (Schneier, 2021). Програм вештачке интелигенције Алфаго (*AlphaGo*) победио је једног од најбољих играча гоа, што је било велико изненађење за заједницу вештачке интелигенције, као и за заједницу играча игре го. Најчувенији потез је био изузетно интересантан по томе што ниједан човек не би никада изабрао да га направи (Metz, 2016). Уз то, рачунари немају когнитивна ограничења која карактерише људе, тј. количина информација коју можемо симултано да обрађујемо магичан је број седам плус/минус два (Miller, 1956).

Рачунари су оптимизовани да буду оријентисани према циљу: робот који се користи за усисавање добијао је награду ако не удари у браник где се налази сензор, а пошто није постојао сензор са задње стране уређаја, робот је научио да иде уназад (@Smingleigh, 2018). Шнајер сматра да ће сваки добар систем вештачке интелигенције моћи да искористи недоследност или рупе у правилима, а да води до прихватљивог решења, што је дефинисано правилима (Schneier, 2021). Људи често подразумевају одређене ствари, па довољно добро не спецификују жеље и циљеве.

Треба имати на уму да се код модерних система машинског учења добија решење или одговор на постављано питање, али не и само појашњење процеса (одговора), чиме би се наше уверење у решење побољшало. Пример је програм Дип Пејшент (*Deep Patinet*) који има око 700.000 медицинских података и тестиран је да ли може да предвиди болести. Показало се да успешно може да предвиди психијатријске поремећаје, много пре лекара (Knight, 2017). Звучи изванредно, али Дип Пејшент не обезбеђује никакво објашњење за своју дијагнозу и истраживачи не знају како је дошао до решења. Доктор може да верује или игнорише рачунар, но не може да добије додатне информације. Поставља се питање колико можемо да будемо сигурни у процену система машинског учења. Уз то, да ли смо сигурни да није хакован, да су унесени лоши улазни подаци, па

је излаз нетачан (неадекватан)? Модерни системи машинског учења су у суштини црне кутије које дају резултат (излаз) за улазне податке. Немогуће је открити како је дошло до резултата, чак и проучавањем кода. Уколико дође до грешке у систему класификације, ми не знамо зашто зашто се то дешава (Schneier, 2021). Да би се добио бољи увид у системе машинског учења, DARPA (*Defense Advanced Research Project Agency*) 2017. године је уложила 75 милиона у истраживање у области појашњења процеса доношења одлуке система вештачке интелигенције и док постоји напредак у овом пољу, постоји компромис између могућности и објашњења функционисања система (Schneier, 2021; Gunning et al., 2019).

Машинско учење и сајбер безбедност

Машинско учење је ефикасно у обради велике количине информација, па би зато могло да се користи при откривању и блокирању упада у систем, као и при детектовању злонамерног кода. Међутим, машинско учење може да се примењује у нападу за откривање софтверских рањивости система и инфилтрирања у систем. Поред тога, треба имати на уму да примена машинског учења уводи неке нове рањивости у сајбер простор, као што су напади на моделе машинског учења, тј. супарничко учење (*adversarial learning*). Супарничко учење испитује слабости безбедности самих система машинског учења, као и података од којих зависе.

Примена машинског учења у откривању сајбер напада

Проблем откривања напада у сајбер простору јесте изражен и потребно је некад више месеци или година да би се детектовао напад (Sobers, 2020). Да ли би машинско учење могло да открије сајбер напад? Машинско учење може да побољша откривање сајбер напада, посебно са великом количином података која постоји у данашњим рачунарским системима.

Рањивост у програму представља основу за напад, а да ли би машинско учење могло да помогне у откривању рањивости у програму? Рањивости нултог дана постају кључни део напредних модерних сајбер операција, а применом метода машинског учења могли би да се побољшају резултати откривања нових рањивости.

Машинско учење би могло да се користи у првој фази откривања сајбер напада, а за напредније анализе би се користили људи. Поред откривања да ли би могло машинско учење да помогне у блокирању сајбер напада, односно ако машинско учење открије сајбер напад који се дешава у реалном времену, да ли може да га одложи или блокира – да ли ће онда машинско учење одговорити на адекватан начин? На пример: ненадгледано машинско учење (попут кластеризације) може да повеже делове кода и помогне у идентификовању група које могу да буду одговорне за нови напад.

По угледу на такмичење *Caputre the flag*² 2016. године DARPA је организовала такмичење *Grand Cyber Challenge* за аутоматизоване конкуренте где их је супротставила једне другима у домену сајбер безбедности (Song & Alives-Foss, 2016).

Идеја је била да се развије аутоматска одбрана система који би могао да открије, докаже и исправи рањивости софтвера у реалном времену. У почетку се такмичило 100 тимова, да би се, након завршених квалификованих рунди такмичења, седам финалиста такмичило у специјално дизајнираном тестном окружењу са прилагођеним софтвером који никад није био анализиран или тестиран. Такмичарима је било дозвољено да за десет сати нађу рањивости које би могли да искористе против других машина у такмичењу и да заштите себе од напада осталих. Победнички тим је од тада комерцијализовао технологију и она се, између осталог, примењује се у Министарству одбране Сједињених Америчких Држава (Simonite, 2020).

Системи машинског учења могу да буду посебно корисни у откривању рањивости. Комплексни системи су непријатељи безбедности, а новији оперативни системи имају милионе линија кода, и анализа таквог кода је изузетно временски захтевна и поприлично неинспиративна. Уколико би обучили системе машинског учења да препознају рањивост у софтверу, показало би се изузетно корисно да раде досадан/захтеван посао пролазећи хиљаде/милионе линија кода (Saavedra et al., 2019). Раде се интензивна истраживања у овој области и системи који користе машинско учење ће се побољшавати временом, пошто се побољшавају искуством и преко података за обучавање.

Примена машинског учења у сајбер нападу

Можемо да замислимо како би злонамерни корисник могао да искористи машинско учење за потребе социјалног инжењеринга, нпр. циљаног (персонализованог) фишинга (*spear phishing*). Фишинг мејл је порука од лажно представљеног пошиљаоца, са идејом да прималац уради нешто што не би требало у корист пошиљаоца. Уколико је фишинг порука генеричка, релативно је неефикасна и лако се открива. Међутим, много ефикаснији су персонализовани фишинг (*spear phishing*) мејлови где, на пример, злонамерни корисник који се лажно представља као директор тражи услуге од подређених у финансијском сектору, а још бољи ефекат се постиже коришћењем генерисане гласовне поруке (Affifi-Sabet, 2019).

² Такмичење *Caputre the Flag*, познато још од средине деведесетих, у основи је игра на отвореном (*outdoor game*) где тимови хакера бране сопствене рачунаре док нападају друге тимове.

Креирање персонализоване поруке је изузетно временски захтеван посао за човека: од налажења жртве, одређивање којој врсти поруке жртва може да верује, након тога креирања и слања поруке. Но, са напретком у обради природног језика, бројне су могућности примене машинског учења код циљаног фишинга (Radford et al., 2019). На тај начин би се омогућило креирање великог броја уверљивих порука у кратком временском периоду које избегавају аутоматско детектовање.

Такође, треба размотрити да ли машинско учење може да помогне у трансформацији злонамерних кодова. Шта би се десило ако би се модификовао злонамерни код попут стакнета (*Stuxnet*), који је напао нуклеарна постројења у Ирану? Да ли би напади били бржи, суровији или би их било теже открити? Да ли би машинско учење помогло у откривању багова у системима?

Напади на системе машинског учења

Намеће се питање колико је сам систем машинског учења рањив на сајбер нападе. Да ли се, поред рањивости које се појављују у традиционалним рачунарским системима, појављују и нове рањивости које омогућавају злонамерним корисницима смањивање ефикасности машинског учења у критичним моментима?

Колико је систем машинског учења безбедан насупрот покушајима обмане? Код машинског учења се често користи класификација за идентификовање категорије којој нешто припада, нпр. да ли је нешто спам или не, или код класификације слика. Неке преваре су интуитивне, док је друга врста превара везана за сам систем машинског учења – циљају на механизме како неутралне мреже обрађују информације и праве класификацију (што је различито од тога како људи обрађују информацију).

Промена од само неколико пиксела може утицати на класификацију слике, значајно мењајући резултате на начин да је скоро тотално непрепознатљива људском посматрачу (Goodfellow et al., 2014). Алкорт и др. су у свом раду приказали како променом само положаја објекта програм машинског учење даје погрешне резултате (Alcort et al., 2014). Систем за препознавање лица уз мали померај (шум) добија нетачне вредности (Li et al., 2019), или систем машинског учења не може да идентификује човека уколико је на његовој одећи лик човека (Wu et al., 2019).

Подаци за обуку су есенцијални код машинског учења и могућност напада остварује се променом улазних података, тј. „тровањем података“ (*data poisoning*), чиме би се аутоматски променио и начин понашања. Ово представља посебну опасност за системе који се континуирано тренирају на корисничком упиту (Chen et al., 2017). Изменом улазних података током преноса података, као на пример при компјутеризованој томографији (*computerized tomography*), обманули би се и

машине и људи (Mirsky et al., 2019), што би представљао напад на интегритет података.

Да ли системи машинског учења могу да одају тајне информације? На пример, систем машинског учења је трениран на класификованим тајним подацима за задатак обавештајне анализе. Након тога је примењен у реалном, неклассификованом окружењу у коме примењује овај задатак и анализира активности противника. Интеракцијом са моделом машинског учења, суптилном променом активности и применом технике познате како инверзија модела, противник може да утврди кључне карактеристике основних података на којима је систем обучен, у основи добијањем приступа поверљивим информацијама (Buchanan, 2020).

Алати за генерисање текста

Следећи проблем представља могућност алата за генерисање „кредибилног“ текста, односно могућност генерисања реалних и уверљивих кампања са минимално напора коришћењем машинског учења. Сведоци смо бројних непозданих информација, што је имало посебно значајно место у последњих пар година. Дезинформације хакују наше разумевање реалности (Schneier, 2021). Још 2019. године појавио се GPT-2 (*Generative Pretrained Transformer*) (фирме *Open AI*) алат за генерисање кредибилног текста са произвољним улазом (Radford et al., 2019). Коришћењем алата GPT-2 унета је иницијална реченица и посматрано је генерисање параграфа текста. Показано је да 72% корисника сматра да су „вести“ генерисане са GPT-2 кредибилне (Kreps & McCain-a, 2020). Које су могућности овим отворене? Какве ће користи или последице бити по друштво? Уз помоћ рачунара могуће је да се појачају, ескалирају и обликују кампање.

Наследник програма GPT-2 је GPT-3 који има побољшане могућности за генерисање текста. У зависности од полазних података могуће је креирати истините приче или се оне могу хранити нетачним подацима и лажним вестима. Данас већ постоје програми који могу креирати персонализована писма редакцијама и изабраним званичницима, остављати интелигентне коментаре на новинским сајтовима и интелигентно расправљати о политици на социјалним медијима (Heaven, 2020). Са развојем обраде природног језика, ови системи ће постати бољи, софистициранији, и биће све компликованије открити да су машине.

У експерименту је генерисано хиљаду коментара помоћу програма за генерисање текста у одговору на владин захтев за постављање коментара за Медикаејд (*Medicaid*) систем (Weiss, 2019). Компјутерски генерисани коментари су изгледали различити, као да потичу од различитих људи, који заступају различите политичке позиције. Администратори *Medicaid.gov* нису посумњали да коментари потичу од машина.

Реалност је да програм вештачке интелигенције пише вести за новинске агенције попут Асоцијетив Прес (*Association Press*), где се у партнерству са Урбс Медијом (*Urbs Media*) аутоматски генерише око 30.000 локалних новинских прича сваког месеца (Magr, 2021).

Слика вреди више од хиљаду речи, а видео имао још већу тежину: помоћу дип фејк (*deep fake*) технологије креирају се уверљиви видеи лажних догађаја, где реални људи изговарају речи које нису никада изговорили, и може се само претпоставити какве су све могуће импликације (Sample, 2020).

Постоји „персона бот“ која шаље поруке на социјалним медијима, има историју, личност и стил комуникације попут праве особе, а с времена на време провуче неку пропагандну вест, при чему ће им системи попут GPT-3 олакшати да пронађу одговарајући интернет садржај, како би изгледали упућени у материју (Schneier, 2021). Једна персона бот неће имати утицаја на јавно мишљење, но какве ће последице бити ако хиљаде или милиони ботова буду слали оркестриране поруке? Рачунарска пропаганда данас је свеprisутна и укореењена у наш свакодневни живот, а представља употребу алгоритама, аутоматизације, биг дејта (*big data*) за обликовање јавног мњења (Bradshaw and Howard, 2019). Према истраживањима Оксфордског интернет института (*Oxford Internet Institute*) из 2019. нађена је евиденција ботова за ширеење пропаганде у педесет земаља (Bradshaw and Howard, 2019). Неограничене су могућности креирања дезинформација помоћу машинског учења, поготово што се тиче брзине креирања и могућности ширеења.

Закључак

Број потенцијалних хакера расте, последице напада су веће, а напади по правилу злонамернији, при томе евидентан је недостатак кадрова у сајбер безбедности. Једно од могућих решеења је и коришћење машинског учења за детекцију сајбер напада. Машинско учење може да има великих предности у откривању рањивости као и у блокирању сајбер напада. Но, изузетно је важно да се добро анализира примена машинског учења у било ком критичном окружењу, јер се појављују и неки нови ризици својствени машинском учењу. Машинско учење само по себи не прави већу штету него људи, али је у стању да то уради са компјутерском брзином и великим обимом који је незамислив људима.

Да ли ће нам машинско учење помоћи у откривању грешака у софтверу и детекцији и/или блокирању сајбер напада? Да ли ће нас системи машинског учење упозорити на лажне вести? Да ли ће машинско учење убрзати сајбер нападе или помоћи у њиховом решавању? Да ли ће применом машинског учења више користи имати нападачи или одбрана? Да ли су неке основне операције нападачке или одбрамбено доминантне? Разумевање могућности и ограничења машинског

учења есенцијално је за спречавање њиховог погрешног коришћења. Тренутно не знамо који је баланс између напада и одбране.

Оно што је данас евидентно јесте то да ће машинско учење додавати комплексност традиционалном вектору напада, подижући ризик од сајбер операција и трансформишући природу сајбер напада. Шнајер је причу о примени вештачке интелигенције упоредио са митом о краљу Миди, коме је бог Дионис испунио жељу тако да све што додирне претвори у злато (Schneier, 2021). Краљ Мида је завршио гладан и очајан када су његова храна, пиће и ћерка претворени у злато, јер је Мида погрешно програмирао свој циљ. Изузетно је важно да будемо свесни коришћења машинског учења.

Библиографија

1. Accenture. (2017). *Cost of cyber crime study*. Accenture. Accessed 20 October 2022 <https://www.accenture.com/gb-en/insight-cost-of-cybercrime-2017>.
2. Afifi-Sabet. (2019). *Fraudsters Use AI Voice Manipulation to Steal £200,000*. IT PRO, 2019. Приступљено 20.09.2022. <https://www.itpro.co.uk/social-engineering/34308/fraudsters-use-ai-voice-manipulation-to-steal-200000>.
3. Alcorn, M. A., Li, Q., Gong, Z., Wang, C., Mai, L., Ku, W. and Nguyen, A. (2019). *Strike (With) a Pose: Neural Networks Are Easily Fooled by Strange Poses of Familiar Objects*. In *2019 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 4840–49. Long Beach, CA, USA: IEEE, 2019. <https://doi.org/10.1109/CVPR.2019.00498>.
4. Bradshaw, S. and Howard, N P. (2019). *The Global Disinformation Order: 2019 Global Inventory of Organised Social Media Manipulation*, p. 27.
5. Buchanan, A. B. *A National Security Research Agenda for Cybersecurity and Artificial Intelligence CSET Issue Brief*, n.d.
6. Chen, X., Liu, C., Li, B., Lu, K. and Song, D. (2017). Targeted Backdoor Attacks on Deep Learning Systems Using Data Poisoning. *ArXiv Preprint ArXiv:1712.05526*.
7. Goodfellow, I. J., Shlens, J. and Szegedy, C. (2014). Explaining and Harnessing Adversarial Examples. *ArXiv Preprint ArXiv:1412.657*.
8. Gunning, D., Stefik, M., Choi, J., Miller, T., Stumpf, S. and Yang, G. Z. (2019). XAI-Explainable Artificial Intelligence. *Science Robotics* 4 (37) (December 2019). <https://doi.org/10.1126/scirobotics.aay7120>.
9. Cybersecurity, C. (2017). *Curriculum Guidelines for Post-Secondary Degree Programs in Cybersecurity*. New York, NY, USA: ACM. Accessed 24 October 2022 <https://doi.org/10.1145/3422808>.
10. Heaven, W. (2020). IBM's Debating AI Just Got a Lot Closer to Being a Useful Tool. *MIT Technology Review*. Accessed 26 October 2022. <https://www.technologyreview.com/2020/01/21/276156/ibms-debating-ai-just-got-a-lot-closer-to-being-a-useful-tool/>.

11. IBM. (2020). What Is Artificial Intelligence (AI)? | IBM. Accessed 21 October 2022 <https://www.ibm.com/cloud/learn/what-is-artificial-intelligence>.
12. Knight. (2017). The Dark Secret at the Heart of AI. *MIT Technology Review*, Accessed 21 October 2022 <https://www.technologyreview.com/2017/04/11/51113/the-dark-secret-at-the-heart-of-ai/>.
13. Kobialka, D. (2014). HP: 70% of IoT Devices Vulnerable to Attack. *Channel Futures*, 5 August 2014. <https://www.channelfutures.com/cloud-2/hp-70-of-iot-devices-vulnerable-to-attack>.
14. Kreps, S. and McCain, M. (2022) Not Your Father’s Bots. *Foreign Affairs*. Accessed 26 October 2022. <https://www.foreignaffairs.com/print/node/1124547>.
15. Li, Y., Yang, X., Wu, B. and Lyu, S. (2019). Hiding Faces in Plain Sight: Disrupting Ai Face Synthesis with Adversarial Perturbations. *ArXiv Preprint ArXiv:1906.09288*, 2019.
16. Marr, B. (2019). Artificial Intelligence Can Now Write Amazing Content – What Does That Mean For Humans? *Forbes*. Accessed 26 October 2022. <https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2019/03/29/artificial-intelligence-can-now-write-amazing-content-what-does-that-mean-for-humans/>.
17. Marvin, L. M. (1968). Semantic Information Processing. *The MIT Press*, n. d.
18. Metz. (2016). „n Two Moves, AlphaGo and Lee Sedol Redefined the Future | WIRED. Accessed 26 October 2022. <https://www.wired.com/2016/03/two-moves-alphago-lee-sedol-redefined-future/>.
19. Miller, G. A. (1956). THE PSYCHOLOGICAL REVIEW THE MAGICAL NUMBER SEVEN, PLUS OR MINUS TWO: SOME LIMITS ON OUR CAPACITY FOR PROCESSING INFORMATION 1.
20. Mirsky, Y., Mahler, T., Shelef, I. and Elovici, Y. (2019). CT-GAN: Malicious Tampering of 3D Medical Imagery Using Deep Learning. *arXiv*, Accessed 6 June 2019. <https://doi.org/10.48550/arXiv.1901.03597>.
21. Mitchell, T. (1997). MACHINE LEARNING. McGraw-Hill.
22. Oracle and KPMG. (2019). Defining Edge Intelligence: Closing Visibility Gaps with a Layered Defense Strategy ORACLE AND KPMG CLOUD THREAT REPORT 2019 Oracle and KPMG Cloud Threat Report 2019 2.
23. Ponemon Institute. (2018). 2017 Cost of data breach study: Global overview.
24. Radford. (2019). Better Language Models and Their Implications. *OpenAI*, Accessed 14 February 2019. <https://openai.com/blog/better-language-models/>.
25. Saavedra, G. J., Rodhouse, N. K., Dunlavy, M. D. and Kegelmeyer. W. P. (2019). A Review of Machine Learning Applications in Fuzzing, Accessed 2 June 2019. <http://arxiv.org/abs/1906.11133>.
26. Sample, I. (2020). What Are Deepfakes – and How Can You Spot Them? *The Guardian*, 13 January 2020, sec. News. <https://www.theguardian.com/technology/2020/jan/13/what-are-deepfakes-and-how-can-you-spot-them>.

27. Schneier, B. (2021). The Coming AI Hackers, Paper, April 2021.
28. Simonite, T. (2022). Did a Person Write This Headline, or a Machine? *Wired*. Accessed 26 October 2022. <https://www.wired.com/story/ai-text-generator-gpt-3-learning-language-fitfully/>.
29. Song, J. and Alves-Foss, J. (2016). DARPA Cyber Grand Challenge: A Competitor's Perspective, Part 2. *IEEE Security and Privacy* 14 (1 January 2016): 71–81. <https://doi.org/10.1109/MSP.2016.14>.
30. Smingleigh, C. [@Smingleigh]. (2018). I Hooked a Neural Network up to My Roomba. Tweet. *Twitter*, 8 November 2018. <https://twitter.com/Smingleigh/status/1060325665671692288>.
31. Sobers, R. (2020). Data Breach Response Times: Trends and Tips. *17 June 2020*. Accessed 27 October 2022. <https://www.varonis.com/blog/data-breach-response-times>.
32. Simonite, T. (2022). This Bot Hunts Software Bugs for the Pentagon | WIRED. Accessed 27 October 2022. <https://www.wired.com/story/bot-hunts-software-bugs-pentagon/>.
33. Turing, A. M. (1950). COMPUTING MACHINERY AND INTELLIGENCE. *Computing Machinery and Intelligence. Mind*. Vol. 49, 1950.
34. Weiss, M. (2022). Deepfake Bot Submissions to Federal Public Comment Websites Cannot Be Distinguished from Human Submissions. *Technology Science*. Accessed 26 October 2022. <https://techscience.org/a/2019121801/>.
35. Wu, Z., Lim, N., Davis, S. L. and Goldstein, T. (2020). Making an Invisibility Cloak: Real World Adversarial Attacks on Object Detectors. In *European Conference on Computer Vision*, 1–17. Springer.

MACHINE LEARNING AND CYBER SECURITY

Abstract

Cyber attacks are expanding, and their number, sophistication, malicious nature and subsequent loss of income are on the increase. The most significant factors for the loss of income are malware, web-based attacks, denial-of-service attacks, malicious insider threats, and social engineering. The lack of cadre in the cyber security field has been evident for years, and with the number of attacks on the increase as well as their heightened sophistication and maliciousness this problem is becoming more pronounced. One of the possibilities of overcoming this shortage of cadre is the use of artificial intelligence, i.e. machine learning in controlling cyber security. Machine learning has proved to be efficient in big data analysis and spotting patterns which were not previously known or obvious, and could be useful. Machine learning refers to the ability of a software system to make generalisations on the basis of previous experience, whereby experience is considered a data set of the phenomena/entities which are the subject of learning, and generalisation is implemented on those phenomena/entities which were not previously known. Machine learning is used to detect cyber attacks as well as for blocking attackers. However, machine learning could also be used during an attack on a targeted system in real time to analyse the infiltration into the victims' system and disclose the software vulnerabilities within the system. In addition, with regard to attacks on machine learning models, i.e. adversarial learning, the weaknesses of the machine learning system itself and the data which depends on it are also investigated.

In this paper the possibilities of implementing machine learning in cyber security will be analysed with a particular focus on whether machine learning will serve to speed up cyber attacks or help to resolve them. In addition to the advantages of using machine learning in processing large amounts of data, will some new risks also be introduced into cyber space? Would the implementation of machine learning enable malicious users to create even more malicious and sophisticated attacks? Does machine learning add complexity to the traditional vector attack, increasing the risk of cyber operations without a full understanding of the operating method and potential effects? Understanding both the possibilities and limitations of machine learning is essential in order to preventing its wrongful use.

Keywords: *cyber attacks, artificial intelligence, adversarial learning, malicious program, phishing, natural language processing.*

CIP - Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд

351.861(082)(0.034.2)
351.861:32(082)(0.034.2)
323.2(082)(0.034.2)

**КОНФЕРЕНЦИЈА Стратешки и нормативни оквир Републике Србије
за реаговање на савремене безбедносне ризике (2022 ; Београд)**

Зборник радова са конференције Стратешки и нормативни оквир
Републике Србије за реаговање на савремене безбедносне ризике
[Електронски извор] / Божидар Бановић, Ненад Стекић (ур.). - Београд :
Универзитет, Факултет безбедности, 2023 (Београд : Факултет
безбедности). - 1 електронски оптички диск (CD-ROM) : текст ; 12 cm

Системски захтеви: Нису наведени. - Тираж 100. - Насл. са насловног
екрана

ISBN 978-86-80144-60-3

1. Гл. ств. насл.

а) Национална безбедност -- Зборници б) Безбедносни сектор --
Зборници

COBISS.SR-ID 112749321